

Analyse du panorama actuel de l'entrepreneuriat social au Maroc : Définitions, enjeux et réalités contemporaines

Analysis of the current panorama of social entrepreneurship in Morocco: Definitions, issues and contemporary realities

Dounia MOUTAHIR

Doctorante en sciences de gestion, ENSA BERRECHID, Université HASSAN 1^{er},

Laboratoire : analyse et modélisation des systèmes et aide à la décision

HANANE ELLIOUA

Enseignante-Chercheuse, ENSA BERRECHID, Université HASSAN 1^{er}

Laboratoire : analyse et modélisation des systèmes et aide à la décision

Date de soumission : 06/05/2024

Date d'acceptation : 23/07/2024

Pour citer cet article :

MOUTAHIR. D. & ELLIOUA. H. (2024) «Analyse du panorama actuel de l'entrepreneuriat social au Maroc : Définitions, enjeux et réalités contemporaines», Revue Internationale du chercheur «Volume 5 : Numéro 3» pp : 161-175

Résumé :

Perçue par certains observateurs comme une réponse incontournable face aux enjeux de confiance qui minent le capitalisme contemporain, l'entrepreneuriat social émerge avec une force renouvelée en réaction à la récession grandissante et à la montée du taux de chômage. Au sein du royaume du Maroc, riche de son héritage ancestral au niveau d'économie sociale et solidaire, se dessine une nouvelle vague d'initiatives entrepreneuriales à vocation sociale. Cependant, bien que l'entrepreneuriat social transcende les frontières, son interprétation et sa concrétisation demeurent sujettes à des variations substantielles, influencées par les spécificités culturelles et nationales. Le but essentiel de notre papier est de présenter l'explication du concept d'entrepreneuriat social en explorant minutieusement sa définition, ses composantes intrinsèques, et sa position relative par rapport à d'autres notions inscrites dans le vaste champ de l'ESS. Dans un premier temps, notre focus se portera sur les différentes approches qui ont émergé autour notre construit. Nous tenterons ainsi de saisir les nuances qui enrichissent sa compréhension et son application. Nous nous évoquerons les difficultés et les barrières qui freinent le succès de l'entrepreneuriat social dans le Maroc. Nous examinerons les obstacles spécifiques, les lacunes infrastructurelles, et les préjugés culturels qui pourraient constituer des freins à son essor.

Mots clés : « Entrepreneuriat social » ; « Économie sociale et solidaire » ; « Maroc » ; « défis » ; « état actuel ».

ABSTRACT:

Seen by some observers as an essential response to the trust issues undermining contemporary capitalism, social entrepreneurship is emerging with renewed force in response to the growing recession and rising unemployment rate. In the Kingdom of Morocco, with its rich ancestral heritage in the social economy, a new wave of socially-oriented entrepreneurial initiatives is taking shape. However, while social entrepreneurship transcends borders, its interpretation and realization remain subject to substantial variations, influenced by cultural and national specificities. The essential aim of our article is to present an explanation of the concept of social entrepreneurship, exploring in depth its definition, its intrinsic components and its relative position in relation to other notions within the vast field of SSE. Initially, we will focus on the different approaches that have emerged around our concept. We will attempt to grasp the nuances that enrich its understanding and application. We will then look at the difficulties and barriers that stand in the way of successful social entrepreneurship in Morocco. We will examine the specific obstacles, infrastructural gaps and cultural prejudices that could hinder its growth.

Key words: "Social entrepreneurship"; "Social and solidarity economy ""challenges"; "current status"

Introduction :

L'entrepreneuriat social incarne une convergence distinctive entre les impératifs économiques et sociaux, reflétant une transformation essentielle face aux limites apparentes des approches conventionnelles dans la résolution des défis sociaux. Cette émergence est intimement liée à une prise de conscience croissante quant à la nécessité d'adopter des modèles plus durables et inclusifs pour créer un effet favorable sur la société (Michel, J. 2017). Dans ce contexte, la définition précise de l'entrepreneuriat social devient impérative afin de guider de manière éclairée la recherche, les pratiques et les politiques en la matière. L'entrepreneuriat social peut être caractérisé comme une démarche entrepreneurial axée sur la création de valeur sociale tout en intégrant des mécanismes économiques viables. Cette approche novatrice vise à résoudre les problèmes sociaux de façon pérenne, en recourant à des modèles d'entreprise adaptés et des pratiques responsables (Michel, J. 2017).

L'une des caractéristiques fondamentales de l'entrepreneuriat social réside dans sa focalisation sur l'impact social mesurable. Contrairement aux modèles d'affaires traditionnels, où le succès est souvent mesuré par les bénéfices financiers, les entreprises sociales évaluent également leur réussite en fonction des changements positifs qu'elles induisent dans la société. Cela englobe des domaines tels que le renforcement des moyens de subsistance, la limitation des disparités, et la promotion du bien-être collectif (Moukaddem, K. 2019). Par ailleurs, l'entrepreneuriat social se démarque par son attitude novatrice dans la résolution des problèmes sociaux. Plutôt que de simplement apporter des solutions temporaires, il vise à créer des changements systémiques à long terme (Hanane, E. C, 2020). Cela peut se manifester à travers des initiatives visant à autonomiser les communautés marginalisées, à promouvoir l'inclusion sociale, ou à développer des technologies sociales favorisant un impact positif et durable. En termes de pratiques, les entrepreneurs sociaux adoptent souvent des modèles hybrides, combinant des stratégies commerciales avec des objectifs sociaux. Cette hybridité reflète la conviction que la durabilité financière est essentielle pour garantir la pérennité de l'impact social (Michel, J., 2017).

Ainsi, l'entrepreneuriat social dépasse les frontières traditionnelles entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif, proposant des approches flexibles et adaptatives pour relever les défis complexes de la société contemporaine (Moukaddem, K, 2019). Du point de vue des politiques, la reconnaissance et le soutien de l'entrepreneuriat social deviennent cruciaux. Les gouvernements et les institutions peuvent jouer un rôle déterminant en favorisant un

environnement propice à l'émergence et à la croissance de ces entreprises. Cela aboutit à des allègements fiscaux, des programmes d'accompagnement, et la création de partenariats public-privé visant à maximiser l'impact social (Moukaddem, K, 2019). Notre article vise à réponse à la question suivante :

Quelle est l'explication du concept d'entrepreneuriat social et sa relation avec l'économie sociale et solidaire ?

Notre recherche repose principalement sur une méthodologie de revue de littérature. Cette approche nous permet d'explorer et de synthétiser les connaissances existantes sur l'entrepreneuriat social, en se basant sur une analyse critique et exhaustive des études empiriques, des articles académiques, des rapports gouvernementaux et des publications pertinentes. A partir d'une analyse de la documentation, notre étude a pour vocation de développer le thème de l'entrepreneuriat social, sa conception, ses modalités et son articulation avec le domaine de l'économie sociale. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les diverses conceptions du terme d'entrepreneuriat social. Nous chercherons également à mettre en exergue sa montée en force au Maroc. Enfin, nous nous interrogerons sur les freins au déploiement de l'entrepreneuriat social.

1. L'entrepreneuriat social : une approche alternative de l'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat social se manifeste aujourd'hui comme une perspective créative et alternative au modèle conventionnel de l'entrepreneuriat. Cette approche transcende la simple quête de profit en intégrant des objectifs sociaux et environnementaux au cœur de son processus entrepreneurial (Gadrey, J, 2004). Dans cette introduction scientifique, nous explorerons les fondements de l'entrepreneuriat social, examinant son impact sur les dynamiques économiques, sociales et environnementales. En analysant les principes fondamentaux qui sous-tendent cette approche, nous mettrons en lumière la manière dont l'entrepreneuriat social redéfinit la notion même d'entreprise, en promouvant des modèles plus durables et responsables.

1.1 Réexamen de l'Économie Solidaire et Sociale

D'un point de vue théorique, l'économie sociale initialement émerge comme une approche disciplinaire distincte au sein de l'économie, se distinguant des approches économiques prédominantes (Panhuys, H, 2013). Cette discipline prend en considération l'importance de l'histoire, des institutions et des normes sociales dans l'analyse économique, offrant ainsi une vision plus holistique de l'économie qui intègre ses dimensions sociales. En premier lieu,

l'économie sociale se positionne comme une discipline capable de rendre compte de l'économie dans sa totalité, en englobant non seulement les aspects traditionnellement abordés par les théories économiques dominantes, mais également en tenant compte des dimensions sociales qui influent sur les dynamiques économiques (Panhuys, H. 2013). Cette approche plus globale permet une compréhension plus nuancée et contextuelle des phénomènes économiques. En second lieu, sur le plan pratique, l'économie sociale renvoie à des modèles économiques qui mettent l'accent sur la démocratie et l'entrepreneuriat collectif plutôt que sur l'entrepreneuriat individuel et la quête exclusive du profit (Panhuys, H, 2013).

Ces pratiques économiques cherchent à promouvoir des formes d'organisation et de gestion plus participatives, où les décisions sont prises de manière collective, favorisant ainsi une répartition plus équitable des bénéfices et des pouvoirs au sein de la société (Aknine, R, 2017). L'économie sociale, en tant qu'approche théorique et pratique, élargit le champ de vision de l'économie en incluant des considérations historiques, institutionnelles et sociales. De plus, elle promeut des modèles économiques axés sur la coopération, la démocratie et la durabilité, s'éloignant ainsi des paradigmes plus individualistes et axés exclusivement sur le profit. Selon Vercamer, tel que cité par (Aknine, R, 2017), l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) peut être caractérisée comme un ensemble d'initiatives, d'activités et de politiques orientées principalement vers la satisfaction des besoins sociaux de la communauté dans son ensemble, en mettant particulièrement l'accent sur ceux des individus défavorisés ou vulnérables (Gadrey, J, 2004). Cette approche la positionne en tant que "Tiers secteur", distinct des sphères gouvernementales et des entreprises privées à but lucratif, et se présente comme un secteur diversifié. Historiquement, l'ESS comprend des entités telles que les coopératives, les associations mutuelles et les fédérations (Itçaina, X, 2022). Plus précisément, elle a étendu son rayon pour englober le secteur de l'entrepreneuriat social, qui réclame son affiliation à cette gigantesque famille (Itçaina, X, 2022). Cette diversité d'acteurs au sein de l'ESS reflète la variété des approches adoptées pour atteindre des objectifs sociaux et solidaires, soulignant ainsi la flexibilité inhérente à ce secteur (Gadrey, J, 2004). En somme, l'ESS se définit comme un ensemble d'initiatives diverses qui cherchent à répondre aux besoins sociaux de manière inclusive, tout en se distinguant des modèles conventionnels du secteur public et privé à but lucratif (Gadrey, J, 2004).

Malgré leurs distinctions, ces organisations partagent des traits fondamentaux. Elles sont toutes animées par une finalité d'utilité sociale intégrée à un projet économique, mettant ainsi en avant

leur contribution à la société Dupuis, (J. C, 2012). Cette orientation vise à répondre aux besoins collectifs et à promouvoir des valeurs solidaires plutôt qu'à maximiser les profits financiers. En termes de structure et de fonctionnement, ces entités se caractérisent par une gouvernance démocratique, où les décisions importantes sont prises de manière participative, impliquant souvent les membres ou les parties prenantes (Parodi, M, 2005). La prise de décision collective favorise une approche inclusive et reflète un engagement envers des principes égalitaires. Par ailleurs, la gestion éthique est un élément central de ces organisations. Cela implique la prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et éthiques dans les processus décisionnels et opérationnels. Cette approche éthique vise à assurer un impact positif sur la société et l'environnement, conformément aux valeurs de l'économie sociale et solidaire (Parodi, M, 2005). En outre, la dynamique de développement de ces entités repose sur un ancrage territorial fort. Elles cherchent à créer des liens étroits avec leur communauté locale, favorisant ainsi un impact local positif (Poorter, M. D, 2022). L'implication citoyenne joue un rôle clé dans cette démarche, où les membres et les bénéficiaires sont souvent encouragés à participer activement aux activités et à contribuer à la prise de décision. Ainsi, bien que diverses, ces organisations partagent des principes communs qui les distinguent des secteurs traditionnels, mettant en avant leur engagement envers le bien social, leur gouvernance démocratique, leur gestion éthique et leur enracinement territorial (Parodi, M, 2005). D'après le collectif pour le développement de l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que l'entrepreneuriat social sont envisagées comme deux niveaux distincts mais complémentaires permettant d'observer le même phénomène : une alternative dans la manière de concevoir et de vivre l'entreprise et l'économie Dupuis, (J. C, 2012).

Ces deux perspectives offrent une approche globale et enrichissante du monde économique. L'économie sociale et solidaire, représentée par l'ESS, incarne une vision plus ancrée dans l'histoire, la politique et les institutions. Elle prend en compte les évolutions historiques, les choix politiques et les structures institutionnelles qui ont façonné et influencé le développement de ces pratiques économiques Dupuis, (J. C, 2012). Cette approche englobe ainsi un cadre conceptuel plus large, embrassant les dimensions historiques et institutionnelles qui sous-tendent l'ESS. D'un autre côté, l'entrepreneuriat social se distingue par une lecture plus empirique, pragmatique et focalisée sur les projets individuels et ceux qui les portent. Cette perspective met l'accent sur la concrétisation des idées au travers d'initiatives entrepreneuriales axées sur des objectifs sociaux et environnementaux Dupuis, (J. C, 2012). En se concentrant sur les projets concrets, l'entrepreneuriat social offre une vision plus opérationnelle et pratique

de la transformation sociale et économique. Ainsi, ces deux niveaux d'observation se complètent mutuellement (Poorter, M. D, 2022). L'ESS fournit un cadre théorique et historique, tandis que l'entrepreneuriat social apporte une dimension pratique et concrète. Ensemble, ils contribuent à définir et à promouvoir une approche alternative de l'entreprise et de l'économie, mettant en avant des valeurs telles que la solidarité, la durabilité et la participation communautaire. Nous abordons maintenant le domaine suivant, axé sur le concept d'entrepreneuriat social, ses bases et les traits particuliers qui le démarquent Dupuis, (J. C, 2012).

1.2 Le débat autour de l'entrepreneuriat social : une notion génératrice de discussions

Au fil de l'histoire, l'émergence de l'entrepreneuriat social a toujours été présente, bien que conceptuellement et institutionnellement, il demeure une notion en constante évolution, sujette à de multiples interprétations (Annette, F, 2012). Parmi ces perspectives, le Collectif pour le Développement de l'Entrepreneuriat Social a choisi de le définir comme des entreprises orientées vers des finalités sociales, sociétales, ou environnementales, tout en limitant leur recherche de profit. Ces entreprises s'efforcent d'impliquer activement leurs parties prenantes dans leur gouvernance (Annette, F, 2012). La Chaire Entrepreneuriat Social de l'ESSEC propose une autre approche, considérant l'entrepreneuriat social comme des initiatives privées au service de l'intérêt général.

Ces initiatives adoptent une démarche novatrice, inventent de nouvelles réponses aux enjeux sociaux, et mobilisent des ressources de manière inédite. Ils mettent en place quelques procédés provenant de la dimension capitaliste au profit d'une mission sociale. (GUEYE, B, 2015). Du côté d'Ashoka, la fondation américaine, les entrepreneurs sociaux sont des acteurs ambitieux qui apportent des réponses inédites à des enjeux majeurs de notre époque. Leur imagination et leur détermination les poussent à aborder les principaux défis sociaux en mettant de l'avant des concepts originaux pouvant mener à des réformes à grande envergure. Enfin, l'OCDE, avec une approche plus formelle, considère l'entrepreneuriat social comme toute activité privée d'intérêt général organisée selon une démarche entrepreneuriale (Annette, F, 2012). La maximisation des profits n'est pas la raison principale, mais plutôt la satisfaction d'objectifs économiques et sociaux. Ces entreprises ont la capacité de créer des solutions innovantes aux problèmes d'exclusion et de chômage par la production de biens et de services. Ainsi, ces diverses perspectives soulignent la richesse et la complexité du concept d'entrepreneuriat social, reflétant les multiples facettes de son rôle crucial dans la transformation sociale et économique (GUEYE,

B, 2015). À travers ces définitions, il devient évident que plusieurs points communs émergent, révélant une convergence d'aspects au sein de chaque concept. Ces points de convergence comprennent :

Mission sociale primordiale : Dans toutes les définitions, on observe que la mission sociale occupe une place centrale. Cela signifie que l'objectif premier de l'entrepreneuriat social est de générer un impact positif sur la société, au-delà de la simple rentabilité financière.

Rentabilité économique présente mais pas prédominante : Bien que la rentabilité économique soit un élément important, elle n'est pas considérée comme l'unique critère de succès. L'entrepreneuriat social vise à équilibrer les impératifs financiers avec des objectifs sociaux plus larges.

Innovation sociale : Un autre aspect récurrent est l'importance accordée à l'innovation sociale. Les entrepreneurs sociaux cherchent à développer des approches novatrices pour résoudre des problèmes sociaux, souvent en remettant en question les modèles traditionnels.

Recherche de solutions durables : La dimension durable est également un point de convergence. Les entreprises sociales cherchent à mettre en place des solutions pérennes, capables de produire des résultats positifs à long terme pour la société

L'entrepreneuriat social se présente comme une réalité plurielle, mais dans son ensemble, il peut être défini comme une activité privée engagée dans un projet qui intègre à la fois l'efficacité économique et le progrès social (ERRAOUI, E. H, 2020). Pour mieux appréhender ce concept, il est intéressant de comparer l'entreprise sociale avec l'entreprise classique. Dès lors, il devient clair que l'entrepreneuriat social va au-delà de la simple maximisation des profits, en mettant l'accent sur la création de valeur sociale et le développement durable (ERRAOUI, E. H. 2020). En d'autres termes, les entreprises sociales poursuivent des objectifs à double impact en cherchant à réaliser des bénéfices tout en ayant un effet positif sur la société et l'environnement. Contrairement aux entreprises classiques axées principalement sur la rentabilité financière, les entreprises sociales adoptent une approche plus holistique, en considérant les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Elles cherchent à résoudre des problèmes sociaux tout en maintenant une viabilité économique (ERRAOUI, E. H, 2020). Ainsi, l'entrepreneuriat social s'érige en un modèle novateur qui vise à concilier les impératifs économiques et les préoccupations sociales. Cet engagement envers la création de valeur sociale se manifeste à travers des initiatives variées telles que l'emploi inclusif, la promotion de l'éducation, l'accès

aux soins de santé, et la réduction de l'empreinte environnementale. Les entreprises sociales adoptent des pratiques durables et responsables, contribuant ainsi de manière significative au bien-être général de la société (Perez, J. A. M, 2017). L'entrepreneuriat social transcende le simple objectif de maximisation des profits en intégrant une mission sociale. Il incarne une approche innovante qui cherche à équilibrer efficacité économique et progrès social, faisant de ces entreprises des acteurs clés dans la construction d'une économie plus inclusive et durable (Perez, J. A. M, 2017).

1.3 Analyse Comparative entre Entreprises Traditionnelles et Entreprises à Impact Social :

Une entreprise sociale partage de nombreuses similitudes avec une entreprise traditionnelle, dans la mesure où elle assume des risques, investit des ressources et vise à générer des bénéfices (Nyssens, M, 2011). Cependant, la distinction fondamentale réside dans le fait qu'une entreprise sociale intègre une mission sociale au cœur de toutes ses fonctions opérationnelles. Contrairement à une entreprise classique, où la responsabilité sociale peut être abordée par le biais de contributions financières discrètes envers des activités sociales, l'entreprise sociale intègre sa mission sociale dans l'ensemble de sa gestion. En d'autres termes, chaque aspect de l'entreprise sociale, du processus de production à la commercialisation en passant par la prise de décision, est guidé par sa mission sociale. Cela signifie que les objectifs sociaux ne sont pas simplement une composante additionnelle, mais plutôt un élément central qui influence directement les choix stratégiques et les actions quotidiennes de l'entreprise (Nyssens, M, 2011). Contrairement à une entreprise traditionnelle qui peut allouer des fonds spécifiques à des initiatives sociales tout en maintenant une séparation financière claire avec le reste de ses opérations, une entreprise sociale intègre la responsabilité sociale dans sa structure même. Ainsi, les activités sociales ne sont pas considérées comme des initiatives facultatives, mais plutôt comme des composantes essentielles de la mission globale de l'entreprise sociale (Nyssens, M, 2011). Cette approche plus holistique reflète l'engagement profond de l'entreprise sociale envers la réalisation de ses objectifs sociaux, en veillant à ce que chaque aspect de son fonctionnement contribue activement à la création d'un impact positif au-delà des seuls résultats financiers. En fin de compte, bien que les deux modèles d'entreprise partagent la création de valeur économique, ils se distinguent nettement par leurs objectifs et leur logique intrinsèque. Ce qui caractérise principalement l'entrepreneuriat social par rapport à son homologue classique est la mission sociale qu'il embrasse (Pasquero, J, 2005). Dans ce contexte, le profit n'est plus

perçu comme une finalité en soi, mais plutôt comme un moyen en vue d'accomplir une mission sociale spécifique. Concrètement, cela signifie que, pour l'entrepreneuriat social, l'objectif premier n'est pas uniquement de maximiser les gains financiers, mais de mettre en œuvre des initiatives et des actions qui contribuent positivement à la société (Pasquero, J, 2005). Le profit devient ainsi un levier servant à financer et soutenir la mission sociale de l'entreprise, plutôt qu'une fin en soi. Cette orientation souligne un changement fondamental dans la perspective de l'entreprise, passant d'une approche centrée exclusivement sur le rendement financier à une vision plus large intégrant des considérations sociales et environnementales dans toutes les facettes de son activité. En résumé, la mission sociale devient le fil conducteur, guidant les décisions et les actions de l'entrepreneuriat social, tandis que le profit demeure un moyen stratégique pour atteindre ces objectifs sociaux (Pasquero, J, 2005).

2. L'entrepreneuriat social au Maroc : Un regard sur l'engagement social dans le pays

L'engagement dans l'entrepreneuriat social au Maroc a une longue histoire ancrée dans la solidarité et le travail collaboratif, des valeurs profondément enracinées dans la culture et les traditions marocaines. Bien que les pratiques de l'entrepreneuriat social n'aient pas toujours été désignées par ce terme spécifique, ces principes ont toujours été présents. Institutionnellement, l'émergence officielle de l'entreprise sociale au Maroc est un phénomène relativement récent (TIROU, N, 2022). Dans cette section, nous explorerons ce dynamisme naissant afin d'en acquérir une compréhension approfondie. Cette démarche implique une revue de la littérature, permettant ainsi de retracer les débuts de l'entreprise sociale au Maroc, d'analyser son évolution et d'évaluer son impact avant d'examiner de plus près les défis et les obstacles qui limitent son développement. Il est important de reconnaître que, bien que les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat social soient profondément enracinés dans la société marocaine, la formalisation institutionnelle de ces entreprises sociales est un processus en constante évolution (TIROU, N, 2022). En examinant les débuts de cette démarche, son développement au fil du temps et ses retombées, nous pourrions mieux appréhender le contexte actuel de l'entrepreneuriat social au Maroc. Cela nous conduira également à explorer les enjeux actuels, les défis persistants et les obstacles potentiels qui peuvent entraver la pleine réalisation du potentiel de l'entrepreneuriat social dans le pays (Nyssens, M, 2011).

2.1 L'émergence et l'évolution de l'entrepreneuriat social au Maroc

L'émergence et l'évolution de l'entrepreneuriat social au Maroc ont constitué une trajectoire remarquable, façonnée par des éléments culturels, des besoins sociétaux changeants et des initiatives individuelles. Bien que les principes fondamentaux de la solidarité et du travail collectif aient toujours été présents dans la culture marocaine, la formalisation de l'entrepreneuriat social en tant que concept distinct a connu des débuts relativement récents. Les racines de l'entrepreneuriat social au Maroc peuvent être retracées dans des pratiques informelles de solidarité et d'entraide au sein des communautés locales (Loukil, S, 2023). Cependant, il est important de noter que le terme "entrepreneuriat social" n'était peut-être pas largement utilisé pour décrire ces activités, qui étaient souvent perçues comme des expressions naturelles de la culture marocaine. Le développement institutionnel de l'entrepreneuriat social a gagné en traction au cours des dernières années (Loukil, S, 2023). Des initiatives locales, des organisations de la société civile et des entrepreneurs sociaux ont contribué à donner une structure formelle à ces pratiques, les alignant davantage avec les principes de l'entrepreneuriat social tels que définis à l'échelle mondiale. Des secteurs divers tels que l'éducation, la santé, l'environnement et l'inclusion sociale ont vu émerger des entreprises sociales innovantes cherchant à résoudre des problèmes spécifiques au Maroc Loukil, S. (2023). L'impact de ces entreprises sociales s'est également manifesté à travers diverses initiatives générant des avantages sociaux tangibles. Que ce soit en créant des opportunités d'emploi pour les communautés marginalisées, en améliorant l'accès à l'éducation ou en introduisant des solutions environnementales novatrices, l'entrepreneuriat social au Maroc contribue activement à la transformation positive de la société. Cependant, malgré ces avancées, des défis subsistent. Les entrepreneurs sociaux au Maroc font face à des obstacles tels que le manque de financement, la sensibilisation limitée et parfois des barrières réglementaires (Loukil, S. 2023). La reconnaissance de ces défis est cruciale pour orienter les efforts futurs visant à renforcer et à pérenniser l'impact de l'entrepreneuriat social au Maroc. En résumé, les débuts et le développement de l'entrepreneuriat social au Maroc reflètent un parcours dynamique caractérisé par la convergence entre les traditions culturelles, les besoins contemporains et les aspirations collectives vers un changement social positif (TIROU, N, 2022).

2.2 Les conséquences :

L'entrepreneuriat social représente un modèle innovant axé sur la création d'activités économiques viables pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Son essor

s'observe dans divers secteurs, soulignant sa capacité à démontrer la possibilité d'être rentable tout en poursuivant des objectifs sociaux Belabbas, A. (2020). Au Maroc, l'État accorde une attention particulière à ces entreprises, reconnaissant leur potentiel impact sur le développement économique et social du pays. Leur proximité avec la population et leur mode de fonctionnement agile permettent une intervention rapide et efficace dans différentes situations, comme le souligne l'Office de Développement de la Coopération (Nyssens, M, 2011). À l'échelle nationale, ces dernières années ont été marquées par une multiplication d'initiatives novatrices à vocation sociale, principalement impulsées par INDH. Portées par des acteurs qualifiés d'"entrepreneurs sociaux", ces initiatives se sont concentrées sur l'identification d'opportunités pour répondre à des besoins spécifiques, qu'ils soient d'ordre social ou environnemental (Belabbas, A. 2020). Leur démarche s'est concrétisée par l'introduction des idées entrepreneuriales adaptées, mettant ainsi en lumière l'engagement dynamique de ces acteurs dans la résolution de problèmes sociétaux Nyssens, M. (2011).

Conclusion :

En conclusion, l'entrepreneuriat social au Maroc émerge comme une force dynamique, fusionnant les traditions culturelles, les besoins contemporains et les aspirations collectives vers un changement social positif. Les racines de cette démarche remontent à des pratiques informelles de solidarité, mais sa formalisation institutionnelle a gagné en importance ces dernières années, catalysée par des initiatives locales et des entrepreneurs sociaux. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'inclusion sociale sont témoins de l'épanouissement d'entreprises sociales innovantes cherchant à résoudre des défis spécifiques au Maroc. L'INDH a apporté une impulsion cruciale en stimulant des initiatives novatrices à vocation sociale à l'échelle nationale. Ces entreprises, dirigées par des entrepreneurs sociaux, se distinguent par leur capacité à démontrer la viabilité économique tout en poursuivant des objectifs sociaux. L'État marocain reconnaît le calibre de ces initiatives pour le développement économique et social du pays, en favorisant un environnement propice à leur émergence et à leur croissance. Cependant, des défis subsistent, notamment le manque de financement, la sensibilisation limitée et des barrières réglementaires. La résolution de ces obstacles nécessitera un engagement continu des acteurs gouvernementaux, des institutions et de la société civile. En somme, l'entrepreneuriat social au Maroc représente une force positive en pleine expansion, contribuant de manière significative à la transformation sociale du pays. Toutefois, pour libérer pleinement son potentiel, il est essentiel de surmonter les défis existants et de renforcer le

soutien aux entrepreneurs sociaux qui œuvrent pour un avenir plus inclusif et durable. Face aux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs sociaux, divers acteurs tels que les gouvernements, et les firmes sociales jouent des rôles cruciaux pour faciliter cette transition. Pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat social, il est impératif de mener des recherches visant à comprendre les obstacles à surmonter et à identifier des actions concrètes à mettre en œuvre par les différents groupes d'acteurs engagés dans ce processus, particulièrement au Maroc. Ces recherches sont essentielles à ce stade du mouvement, afin d'orienter les efforts vers des solutions efficaces et adaptées aux spécificités locales, contribuant ainsi à construire un excellent climat à l'essor de l'entrepreneuriat social dans le pays.

Bibliographie :

Ait Ramdane, O., & Belabbas, A. (2020). L'entrepreneuriat social en Algérie à travers le programme de l'Agence Nationale du Micro-crédit (ANGEM). Etat des lieux et évaluation dans la wilaya de Tizi-Ouzou (Doctoral dissertation, Université Mouloud Mammeri).

Bayle, E., & Dupuis, J. C. (2012). Management des entreprises de l'économie sociale et solidaire (No. hal-00823587).

Boncler, J., Valéau, P., & Annette, F. (2012). Le business model (BM) Une grille d'analyse adaptée aux spécificités et à la diversité de l'entrepreneuriat social associatif. *Revue internationale PME*, 25(3), 45-89.

Defourny, J., & Nyssens, M. (2011). Approches européennes et américaines de l'entreprise sociale: une perspective comparative. *Revue internationale de l'économie sociale*, (319), 18-35.

Daugareilh, I., & Poorter, M. D. (2022). Introduction. L'internationalisation de l'économie sociale et solidaire. *Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale*, (3), 6-25.

DRIOUCH, S., & ERRAOUI, E. H. (2020). Entrepreneuriat coopératif et innovation sociale: Etude des aspects innovants des coopératives de la préfecture d'Agadir Ida Outanane. *Repères et Perspectives Economiques*, 4(2).

El Medaker, R., Mchich, R., & Loukil, S. (2023). Environmental awareness of human resources in Moroccan PEEs, a good CSR practice. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 412, p. 01041). EDP Sciences.

El Medaker, R., Mchich, R., & Loukil, S. (2023). La sensibilisation environnementale des ressources humaines dans les EEP marocains, une bonne pratique de RSE à retenir. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 175, p. 01028). EDP Sciences.

LOUIZI, K., MABROUK, A., & Hanane, E. C. (2020). Le rôle de l'entrepreneuriat social dans la création de l'emploi: étude comparative entre le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 1(6).

Gadrey, J. (2004). L'utilité sociale des organisations de l'économie sociale et solidaire. Une mise en perspective sur la base de travaux récents.

NDOUR, M., & GUEYE, B. (2015). L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU SENEGAL: UNE ETUDE EXPLORATOIRE DU CHAMP. *Revue Africaine de Gestion*, 1-36.

Panhuis, H. (2013). L'économie sociale et solidaire dans le basculement du monde au Nord et au Sud: de l'entrepreneuriat institué au partenariat situé. *L'économie sociale et solidaire dans le basculement du monde au Nord et au Sud*, 1-274.

Parodi, M. (2005). Économie sociale et solidaire et développement local. *Revue internationale de l'économie sociale*, (296), 26-41.

Pasquero, J. (2005). La responsabilité sociale de l'entreprise comme objet des sciences de gestion. *Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise*, 111-181.

Perez, J. A. M. (2017). La construction de la valeur en entrepreneuriat social: proposition d'un modèle pour la conception d'une valeur globale (Doctoral dissertation, Université de Lorraine).

TIROU, N. (2022). Impact économique et social des activités de l'Économie Sociale et Solidaire: Cas des coopératives laitières du Moyen Atlas. *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*, 10(4).

SABOUN, L., & Aknine, R. (2017). L'entrepreneuriat social et son implication dans la réalisation des projets locaux de développement. Illustration par le cas de l'association «Espace de promotion d'investissement».

Demoustier, D., & Itçaina, X. (2022). L'économie sociale et solidaire comme écosystème territorial d'intermédiation: le cas du PTCE Sud Aquitaine. *Formation emploi. Revue française de sciences sociales*, (157), 27-52.